

«СЛОВА ВЫХОДЯТ КОРОТКИ И СМАЧНЫ» (К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ)

Федор ГОРЛЕНКО, доктор филологии,
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо

Abstract: *The articles deals with the problem of forming of stylistic competence of students; cited the reasons for the lack of linguo-didactic system up till now that aims at forming students` stylistic skills and abilities. A good example of forming of the students` stylistic competence is demonstrated in the poem written by V. Vysotsky; essential conclusions are drawn about the didactic role that determine the components of the educational process: selected linguo - didactic materials, methods and techniques of its delivering and stylistic analysis, as well as the forms of organizing of the cognitive activity of students.*

Keywords: *stylistic competence, linguo-didactic material, methods and techniques, stylistic analysis, cognitive activity.*

Есть слова – объяснить не могу я,
Отчего у них власть надо мной,
Их услышав, опять оживу я,
Но от них не воскреснет другой.
А. Блок

Тонкий наблюдатель и знаток русского языка, писатель и литературовед К.И. Чуковский, рассуждая о точности перевода, как-то заметил, что если фразу «Светловолосая дева, отчего ты дрожишь?» перевести «Рыжая девка, чего ты трясешься?», то перевод будет искажен по причине несоответствующего отбора лексики.

Умение точно отбирать лексику и шире – языковые средства всех уровней языка (в том числе и фонетические, если речь идет об устной форме литературного языка), соответствующие определенной ситуации общения и конкретной коммуникативной задаче, свидетельствует о высокой культуре владения разными функциональными стилями русского языка, то есть о высоком уровне сформированности стилистической компетенции.

Стилистическая компетенция как одно из важнейших качеств грамотной языковой личности предполагает знание единиц всех уровней языковой системы в единстве их формы, значения и функции, умение правильно и быстро определять внелингвистические факторы общения (где? с кем? с какой целью?), основную коммуникативную задачу и содержание конструируемого во внутренней речи текста, умение в процессе устной и письменной коммуникации отбирать необходимый набор слов, фраз, правил их сочетаемости, оперировать ими в соответствии со стилистическими нормами и коммуникативными качествами речи, умение

составлять тексты различной смысловой, стилистической и жанровой принадлежности, умение постоянно осуществлять самоконтроль за правильностью оформления речевого высказывания, ориентированного на обеспечение обратной коммуникативной связи.

В практике школьного преподавания формирование стилистической компетенции происходит прежде всего на уроках родного языка, где не только развивается речевая способность как природная данность языковой личности, воспитывается языковой вкус, совершенствуется чувство языка, чувство стиля, но и изучается система языка, его структура, функциональная роль единиц в устной и письменной коммуникации различной степени сложности.

Теоретические и практические положения, на основе которых формируется стилистическая компетенция, были определены академиком В. В. Виноградовым. Согласно концепции ученого, в стилистике изучаются те же языковые единицы, что и в фонетике, лексике и грамматике, но рассматриваются они под иным углом зрения. Стилистика нацеливает на изучение функционально-стилистической окраски языковых единиц, их эмоционально-экспрессивных оттенков, лексических, морфологических и синтаксических синонимов, функциональных стилей, то есть стилистика изучает строй языка в его функционировании.

Данные положения имеют определяющее значение для организации эффективной дидактической работы по стилистике, поскольку предоставляют реальные возможности для ознакомления учащихся со стилистическими ресурсами русского языка в процессе изучения всех его разделов. Однако в силу различных причин ни в предметном курсе, ни в действующих учебниках по русскому языку до настоящего времени не разработана дидактическая система изучения стилистических понятий и категорий, необходимая для эффективного формирования стилистической компетенции школьников. Предлагаемые учебные модули «Стили речи» в 5-ом и 9-ом классах не могут в полной мере обеспечить учащихся лингводидактическим материалом, ориентированным на полноценное получение знаний по стилистике и развитие стилистических умений и навыков. Кроме того, трудность формирования стилистической компетенции заключается в том, что для осознанного овладения стилистическими понятиями необходимо знание сведений из различных разделов русского языка, которые изучаются в школе последовательно, в соответствии с логикой системного устройства языка (фонема – морфема – слово – предложение). В связи с этим усвоение многих стилистических понятий и формирование стилистических умений осуществляется параллельно с приобретением знаний из различных разделов языка.

Основная задача учителя состоит в том, чтобы, во-первых, при составлении календарно-тематического и поурочного планирования правильно соотносить изучаемое языковое явление с его функциональной ролью и своеобразием употребления в речи, во-вторых, использовать такой лингводидактический материал, который в максимальной степени будет раскрывать сущность стилистического понятия, его лексическую и грамматическую оформленность, иллюстрировать его принадлежность к определенному функциональному стилю, и, в-третьих, целесообразно отбирать и применять наиболее эффективные методы и приемы презентации и стилистического анализа языкового материала, направленные на активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся.

Рассмотрим, например, как можно формировать стилистическую компетенцию в процессе изучения темы «Число имен существительных» (6 класс). Категория числа, как известно, наряду с различными формами рода и падежа, является стилистически значимой, обладает определенным стилистическим потенциалом. В качестве отправной точки в организации учебной деятельности могут быть использованы упр. 72, 73, языковой материал которых позволяет углубить и расширить представление шестиклассников о такой категории стилистики, как вариантные морфологические средства, и целенаправленно формировать умение правильно отбирать и употреблять параллельные вариантные формы числа.

После выполнения упражнений учитель совместно со школьниками систематизируют языковой материал и четко зафиксируют, что существительные в форме именительного падежа множественного числа можно распределить на четыре группы: 1) существительные, имеющие только окончания -а(-я), наприме: доктора, профессора, или только окончания -ы(-и), например, офицеры, авторы; 2) существительные, имеющие вариантные окончания -а(-я), -ы(-и),

например: слесари – слесаря, якоря – якоря; 3) существительные, у которых формы с окончанием –а(-я), –ы(-и) различаются стилистической окраской, например: договоры – договора (разг.), ветры – ветра (поэтич.); 4) существительные, у которых формы с окончанием –а(-я) и –ы(-и) различаются по значению, например: корпуса (туловища) – корпуса (здания), пропуски (отсутствие) – пропуска (документы на право входа).

В доступной форме учитель объяснит школьникам, что формы существительных с окончанием –и(-ы) являются в современном русском литературном языке общеупотребительными. Они соответствуют как литературной, так и стилистической норме языка. Когда возникает вопрос, какому из морфологических вариантов отдать предпочтение, следует выбирать формы на –и(-ы): инженеры (не инженера), тренеры (не тренера), вызовы (не вызова).

На данном этапе рассмотрение образования формы множественного числа существительных и особенностей их употребления можно завершить **следующим заданием**: найдите и исправьте ошибку в образовании и употреблении формы множественного числа существительных; составьте с одним из словосочетаний предложение, укажите грамматическую основу.

Директора гимназий, опытные тренера, местные выборы, речные катеры, молодые офицеры, красивые почерка, квалифицированные инженеры, объявить выговора.

Учебная работа с вариантными морфологическими средствами проводится во всех последующих классах в сочетании с более углублённым осмыслением и усвоением языковых и внеязыковых признаков различных стилей речи, а в старших классах гуманитарного профиля её целесообразно направить на выявление экспрессивной и образно-смысловой роли вариантных, конкурирующих форм и значений. Так, обратившись к известному стихотворению В. Высоцкого «Мы говорим не штормы, а шторма...», словесник вместе с учащимися рассмотрит эмоционально-экспрессивную и смыслообразующую роль морфологических вариантов.

*Мы говорим не штормы, а шторма –
Слова выходят коротки и смачны:
Ветра – не ветры – сводят нас с ума,
Из палуб выкорчевывая мачты.
Мы на приметы наложили вето –
Мы чтим чутье компасов и носов.
Упругие тугие мышцы ветра
Натягивают кожу парусов.
На чаше звездных – подлинных – Весов
Седой Нептун судьбу решает нашу,
И стая псов, голодных Гончих псов,
Надсадно воя, гонит нас на Чашу.
Мы – призрак легендарного корвета,
Качаемся в созвездии Весов.
И словно заострились струи ветра –
И испаривают кожу парусов.
По курсу – тень другого корабля,
Он шел – и в штормы хода не снижая.*

*Глядите – вон болтается петля
На рее, по повешенным скучая!
С ним Провиденье поступило круто:
Лишь вечный штиль – и прерван ход часов, –
Попутный ветер словно бес попутал –
Он больше не находит парусов.
Нам кажется, мы слышим чей-то зов –
Таинственные четкие сигналы...
Не жажда славы, гонок и призов
Бросает нас на гребни и на скалы.
Изведать то, чего не ведал сроду, –
Глазами, ртом и кожей пить простор!..
Кто в океане видит только воду –
Тот на земле не замечает гор.
Пой, ураган, нам злые песни в уши,
Под череп проникай и в мысли лезь,
Лей звездный дождь, вселяя в наши души
Землей и морем вечную болезнь!*

До выявления художественной роли вариантных форм числа целесообразно провести аналитическую беседу об образно-смысловой организации лирического текста как единого эстетического системно-речевого целого. Основная цель беседы – помочь учащимся расшифровать содержательно-концептуальную и содержательно-подтекстовую информацию, подвести их к пониманию авторской идеи о «вечной болезни», о вечном стремлении Человека к простору, к свободе как естественной духовной потребности.

Вопросы и задания могут быть такими:

1. Внимательно прочитайте стихотворение. Ответьте на вопросы и выполните задания.
2. Выпишите из текста «морскую» и «небесную» лексику. Сопоставьте, используя толковый и энциклопедический словари, её словарное значение и контекстуальный смысл.

3. Кто является центральным героем стихотворения? Кто такие «мы»? Какой обобщающий смысл заключён в этом личном местоимении?
4. Какие другие художественные образы представлены в стихотворении? Какие смысловые отношения устанавливаются между ними и центральным образом лирического текста?
5. В чём состоит своеобразие развития лирического сюжета стихотворения?
6. Определите особенности художественного времени стихотворения. Соотносятся ли употреблённые глагольные формы с внеязыковым моментом речи? Или это некая условная точка отсчёта времени? Почему?
7. Каковы особенности художественного пространства стихотворения? Какие пространственные координаты сопрягаются в тексте?
8. Определите тему и основную мысль стихотворения.
9. Какие изобразительно-выразительные средства в максимальной степени способствуют раскрытию темы и выражению основной мысли стихотворения?
10. Какой образ, использованный в тексте, является одним из любимых В. Высоцким? В чём его символический смысл? В стихотворениях каких русских поэтов вы встречались с этим образом?
11. Охарактеризуйте общее эмоциональное содержание стихотворения. Подготовьтесь к его выразительному чтению. Подумайте, с какой интонацией вы будете его читать, чтобы донести до слушателей основную мысль стихотворения и выразить к ней ваше отношение.

Предлагаемые задания и вопросы целесообразно рекомендовать для домашнего выполнения: 1, 2, 11 – для всех учащихся, 3 - 10 – по группам. На уроке после проведения аналитической беседы основное внимание уделяется анализу I строфы стихотворения.

- 1) Выразительно прочитайте I строфу лирического текста. Скажите, какие образно-смысловые отношения устанавливаются между вариантными формами множественного числа имен существительных «штормы» - «шторма», «ветры» - «ветра».
- 2) Какими языковыми средствами выражены эти образно-смысловые отношения?
- 3) Чем различаются эти вариантные формы числа в системе языка?
- 4) Затранспибируйте вариантные формы числа. Как произносится звук [а] в сильной позиции? Какие произносительные признаки у него проявляются под ударением?
- 5) Как вы думаете, почему поэт отдал предпочтение формам на –а? Какой художественный смысл раскрывается в стихе «*Слова выходят коротки и смачны?*»
- 6) Какой художественно-эстетический эффект возникает посредством противопоставления вариантных форм числа? Как это связано с темой и основной мыслью стихотворения?
- 7) Выясните, сколько раз в I строфе повторяется ударный гласный [а]. Доминирует ли он? Какую картину, какие ассоциации он вызывает в вашем сознании?
- 8) М.В. Ломоносов в «Кратком руководстве к красноречию» отмечает: «*В российском языке, как кажется, частое повторение письмени А способствовать может к изображению великолетия, великого пространства, глубины и вышины...*» Какое содержание, какие смыслы, по мнению учёного, в русском языке выражает звук [А]?
- 9) Согласны ли вы с мнением М.В. Ломоносова? Почему?
- 10) Что общего между наблюдением М.В. Ломоносова и вашим анализом особенностей употребления вариантных форм множественного числа в I строфе стихотворения В. Высоцкого?

Как видим, формирование стилистической компетенции целесообразно сочетать с изучением единиц всех уровней языковой системы. При этом определяющую дидактическую роль играют следующие составляющие учебного процесса: отобранный лингводидактический материал, методы и приёмы его презентации и стилистического анализа, а также формы организации учебно-познавательной деятельности школьников.

Библиография:

1. ВИНОГРАДОВ, Виктор. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.: 1963. 225 с.
2. ВИНОГРАДОВ, Виктор. Проблемы русской стилистики. М.: 1981. 319 с.

3. ЛОМОНОСОВ, Михаил. Краткое руководство к красноречию. / М.В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. М.-Л.: 1952. Т. 2.
4. ГОРЛЕНКО, Федор, СУЗАНСКАЯ, Татьяна. Русский язык и литература: 6 класс: Учебник для школ с обучением на русском языке. Кишинэу, 2017. 364 с. ISBN 978-9975-53-801-5.